

NÚMERO
2026 **07**

BITS CIENTÍFICOS

Dirección de Investigación y Desarrollo UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

LA ESCUELA INVISIBLE: El entretenimiento como pedagogía del consumo

Esríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico.

**ANÁHUAC
MAYAB**

LA ESCUELA INVISIBLE

El entretenimiento como pedagogía del consumo

José Humberto León Ledesma

Estudiante de la Escuela de Comunicación y Empresas de Entretenimiento

Correo: humberto1109@gmail.com

¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estás aprendiendo realmente mientras haces scroll en tu teléfono o maratoneas una serie? Aunque solemos ver a nuestras pantallas como simples vías de escape, la realidad es que el entretenimiento digital se ha convertido en el sistema educativo más constante de nuestro tiempo. Ya no es una simple distracción: el entretenimiento nos está educando activamente sobre qué consumir, cómo comportarnos y qué desear.

Según datos recientes, una persona promedio pasa más de siete horas diarias consumiendo entretenimiento digital, lo que convierte a las plataformas mediáticas en uno de los agentes educativos más influyentes de nuestra vida cotidiana. Esta exposición continua nos invita a preguntarnos si "el entretenimiento" está moldeando nuestros hábitos, percepciones y decisiones sin que siempre seamos conscientes de ello.

La cultura participativa de internet funciona como un gran espacio de aprendizaje donde, al interactuar con diversos contenidos digitales, los jóvenes adoptan normas sociales y comportamientos. Partiendo de esta base, se plantea una hipótesis clara: si el entretenimiento ya actúa como una pedagogía que nos enseña a consumir, también tiene el potencial de convertirse en una pedagogía de la sostenibilidad si logramos reorientar sus narrativas y dinámicas. Diferentes estudios convergen para respaldar este enfoque, demostrando que estrategias como la gamificación son efectivas para promover valores responsables, y confirmando la enorme influencia que tienen plataformas como YouTube en la forma en que tomamos decisiones y percibimos el mundo (Jenkins, 2006; Reyes, 2020; Cebrián, 2024).

Los resultados de dichos estudios muestran que el entretenimiento opera como un "sistema educativo" paralelo capaz de fomentar sostenibilidad, moldear identidades a través de la participación digital o incluso afectar negativamente mediante desinformación. El patrón general indica que el entretenimiento funciona como una pedagogía constante que influye en la vida cotidiana, reforzando la necesidad de repensar su potencial educativo. Como afirma el propio Jenkins: "*Media culture doesn't just entertain us; it teaches us what to desire, how to behave, and who we should aspire to be.*"

Sabiendo esto, el desafío ahora es darle la vuelta al juego: usar esas mismas historias, retos virales y dinámicas entretenidas para impulsar el cuidado del planeta y un consumo más consciente.

Si el entretenimiento ya capturó nuestra atención con su inmensa creatividad, es momento de usar ese mismo poder para enseñarnos a construir un futuro mejor.

Descarga este bit en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18686017>

Referencias:

- Cebrián Cifuentes, S., Cano Moya, I., Cazorla Granada, L., & Guerrero Valverde, E. (2024). Educación para la sostenibilidad: los ODS a través de la gamificación en educación infantil. *Aula*, 30, 73–86. <https://doi.org/10.14201/aula2024307386>
- Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A., & Weigel, M. (2006). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. The MacArthur Foundation.
- Reyes, R. D., & Bermúdez Vázquez, M. (2020). La comunicación de la ciencia en YouTube España: ¿divulgación, difusión, comunicación o sólo polémica? *Prisma Social*, 31, 410–422.